

O‘ZBEKISTONDA MUTAXASSIS KADRLAR TAYYORLASH SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LIDAGI TUB O‘ZGARISHLAR

Fan va texnologiyalar universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası

katta o‘qituvchisi R.D.Xalimmetova,

XTA 6/24-guruh talabasi

Abdunabiev Diyorbek Jaxongir o‘g‘li.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda mutaxassis kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini oshirish yo‘lidagi tub o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, zamonaviy yondashuvlar va ilg‘or pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi haqida so‘z boradi. Shuningdek, mehnat bozorining ehtiyojlariga mos yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, amaliyot va nazariy bilimlarning uyg‘unligi, xalqaro tajribalardan foydalanish muhimligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: mamlakat, davlat, siyosat, sotsial, madaniy, ma‘rifiy, ma‘naviy, kadrlar siyosati, millatlararo totuvlik, raqobatbardosh, mutahassis, axloqiy, ta‘lim, shart-sharoit, din, diniy va dunyoviy tafakkur, ilm-fan, texnologiya, ijod.

Аннотация: В данной статье анализируются кардинальные изменения, направленные на повышение качества и эффективности подготовки квалифицированных специалистов в Узбекистане. Рассматриваются реформы в системе образования, современные подходы и внедрение передовых педагогических технологий. Также освещается важность подготовки высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребностям рынка труда, гармоничного сочетания теоретических знаний и практики, а также использования международного опыта.

Ключевые слова: страна, государство, политика, социальный, культурный, просветительский, духовный, кадровая политика, межнациональное согласие, конкурентоспособность, специалист, этический, образование, условия, религия, религиозное и светское мышление, наука, технология, творчество.

Annotation: This article analyzes the fundamental changes aimed at improving the quality and efficiency of specialist training in Uzbekistan. It discusses the reforms being implemented in the education system, modern approaches, and the introduction of advanced pedagogical technologies. Additionally, the article highlights the importance of training highly qualified specialists in line with labor market demands, the integration of theoretical knowledge with practical experience, and the significance of utilizing international expertise.

Keywords: country, state, policy, social, cultural, educational, spiritual, personnel policy, interethnic harmony, competitiveness, specialist, ethical, education, conditions, religion, religious and secular thinking, science, technology, creativity.

Kirish. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot

kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. Jamiyatning siyosiy hayoti yaxlit tizim bo'lib, turli elementlardan tashkil topadi. Bu elementlar orasida davlatning o'rni alohidadir.

Zero, jamiyatning siyosiy hayotini davlatsiz tasavvur etish mumkin emas. Chunki unda aynan turli sotsial kuchlar, ayniqsa, milliy kadrlarning ijtimoiy-siyosiy manfaatlarini to'planib, boshqaruv jarayonida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, davlatning mohiyatini anglash, unda milliy kadrlarning o'rni va mavqeiini bilish, nazariy-metodologik jihatdan o'rganish siyosat falsafasi uchun ham muhim siyosiy va ijtimoiy masaladir. Davlat o'zining demokratik tamoyillariga asoslangan holda asta-sekin fuqarolik jamiyatiga o'sib o'tishi jarayonida tub ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni boshidan kechiradi. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari tamoyili, bir tomondan, kadrlar davlat siyosati, ikkinchidan, turmush tarzining ijtimoiy ongga ta'siri bilan bevosita bog'liq. Fuqarolik jamiyati - huquq va demokratiyaga asoslangan ijtimoiy hayotning zarur oqilona usuli, insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakllarini erkin tanlashi kafolatlanadigan, qonun ustuvorligi va inson huquqlari hamda erkinliklari qaror topadigan, ko'ppartiyaviylik, siyosiy institutlar, mafkura va fikrlarning xilma-xilligi ta'minlanadigan hamda o'zini-o'zi boshqarish organlarining mavqei baland bo'lgan ijtimoiy tuzumdur.

Dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlari, nafaqat taraqqiy etgan G'arb davlatlari, balki Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziya kabi rivojlangan Sharq mamlakatlari ham erkin va farovon hayot qurishga intilmoqda. Ular demokratik tamoyillar, ilm-fan yutuqlari, yuksak texnologiyalar asosida mamlakatni modernizatsiya qilish bilan birgalikda, o'z milliy madaniyatini shakllantirish yo'lidan bormoqda.

Mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda⁸⁴.

Bugungi kunda 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi Davlat dasturining mazmun va mohiyati ham ana shu jihatlarga e'tibor qaratilgan. «Davlat boshqaruvini markazlashtirishdan chiqarish davlat xizmatlarining kasbiy tayyorgarlik kabi masalalar»⁸⁵ zamonaviy fikr yuritadigan, yuqori malakali kadrlar ishlashi bilan bog'liq. Demak, har qanday jamiyat taraqqiyoti yetuk yangi avlod kadrlariga borib taqalishi tabiiy. Prezident Sh.Mirziyoev so'zlari bilan aytganda: «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va boshqa davlat dasturlarining hayotga tatbiq etilishi natijasida mazkur sohada tubdan isloh qilindi, zamonaviy uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimi yaratildi»⁸⁶. Ana shu sabab kadrlar masalasi milliy kamolotimizning bosh strategik asoslari, mustaqil davlatimizning XXI asr boshlaridagi rivojining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Yangi avlod kadrlariga doir davlat siyosati va uning amaliy ijrosi, eng avvalo, sohani tubdan isloh qilishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini aniq belgilab olishni taqozo etadi. Asosiy qonunning IX bobida O'zbekiston fuqarosining ijtimoiy huquqlari aniq belgilab berildi. Jumladan, 41-moddasida «Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan

⁸⁴ O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. –T.: “Adolat”, 2017. – 6-bet

⁸⁵ O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. –T.: “Adolat”, 2017. – 10-bet.

⁸⁶ Mirziyoeva Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – 1-jild. T.: “O'zbekiston” NMIU, 2017. –31-32-bet.

kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir»⁸⁷, deb qayd etilgan. «Erkin kasb tanlash» (37-modda) huquqiga ega har bir shaxsga «ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi» (42-modda). Konstitutsiyaga ko'ra, demokratik umuminsoniy tamoyillarga asoslangan O'zbekistonda inson hayoti, erkinligi, ma'rifati bilan bog'liq daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanib, «Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega...» (29-modda).

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun (yangi tahrirda) va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilingandan so'ng, respublikamiz butun ta'lim tizimini tubdan isloh qilishning aniq strategik dasturiga ega bo'ldi⁸⁸. Ana shu tarixiy hujjatlar qatorida Kadrlar tayyorlash milliy dasturining amaliy ijrosiga, shuningdek, bakalavr va magistrlar tayyorlashga bag'ishlangan O'zbekiston Prezidentining ko'plab farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish borasida qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plangan tajribalardan kelib chiqib, doimo takomillashtirib borilmoqda.

Prezident Sh.Mirziyoevning «Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz» asarida ta'lim tizimiga doir ko'rsatmalar, ya'ni kadrlar tayyorlash bo'yicha berilgan ijtimoiy buyurtma «Ta'lim to'g'risida»gi qonun bilan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» asosida rivojlantirilib, mantiqiy uzviy yaxlitlikning bir butun mushtarak mundarijasini ifoda etib, ta'lim sohasidagi davlat siyosatida ham u o'z ifodasini topdi.

Yangi avlod kadrlarini tayyorlash va ta'lim tizimini tubdan isloh qilish borasida yangi qonunlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi «O'rta maxsus kasb-xunar ta'limi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarorlari ta'lim rivoji millat, xalq taqdiri, kelajagiga daxldor ekanini ko'zda tutadi. Kadrlarning ilk yoshlik davrlaridanoq zamonaviy ta'lim-tarbiya olishlari uchun munosib shart-sharoit yaratishga qaratilgan bu kabi sa'y-harakatlar millatimiz, xalqimizning buyuk kelajagini, bilimdon, iste'dodli yosh kadrlarni o'ylab, uzoqni ko'zlab amalga oshirilayotgan amaliy ishlardir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 30 martdagi 150-sonli qarori qishloq xo'jaligi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalasiga bag'ishlandi. Mamlakat Prezidentining 2005 yil 2 iyundagi «Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi qarori bilan axborot va kompyuter texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish, axborot-kommunikatsiya hamda innovatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etishni yanada kengaytirish maqsadida bu sohada yangi avlod kadrlarini tayyorlash bo'yicha bosh oliy o'quv yurti Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti qilib belgilandi⁸⁹. Shuningdek, yuqori malakali tibbiyot kadrlari tayyorlash tizimini takomillashtirish va sifatini oshirish, zamonaviy talablarga mos keladigan zarur o'quv va moddiy-texnika bazasini yaratish, ilg'or ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish asosida o'qish jarayonini yangi mazmun bilan boyitish, bo'lg'usi mutaxassislarning ta'limini ular tomonidan aniq davolash amaliyoti malakalarini egallash bilan chambarchas bog'lab olib borish kabi masalalarga alohida

⁸⁷ O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 200236 – 9 - b.

⁸⁸ Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq, 1998. - B.21–61; Oliy ta'lim. Me'yoriy hujjatlar. – Toshkent: Sharq, 2001. – 672 - b.

⁸⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi qarori // «Ma'rifat», 2005 yil 4 iyul.

e'tibor qaratildi. Tibbiyot xizmati sohasida zamon talablariga javob beradigan malakali kadrlar tayyorlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Birinchi va Ikkinchi Toshkent davlat tibbiyot institutlari negizida Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etildi⁹⁰.

Yangi avlod kadrlarining tashkilotchilik qobiliyati, ilmiy jamoalar faoliyati, ijodiy mehnatni yuqori darajada tashkil qilish ilmiy tadqiqotlarning Vatan, millat, xo'jalik ravnaqi uchun zarurligini tushunish va ularni tashkiliy, huquqiy-iqtisodiy tomondan ta'minlashni talab etadi. Shu bilan birga, kadrlar iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish, moddiy, ma'naviy, intellektual resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishni o'zlashtirishi hamda ruhiy tayyorgarlikka ega bo'lish o'ta muhimdir.

Oliy o'quv yurtlarida kadrlar tayyorlash, ta'lim tizimini isloh qilishning jahonda tan olingan, tajribada isbotlangan 4 ta modeli mavjud. Bular AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya modellaridir. Ular, garchi, umumiy qoida va yo'nalishlar bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lsa-da, lekin bu mamlakatlarning hozirgi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy holati, milliy xususiyatlari hamda fuqarolarning yashash sharoitidan kelib chiqib, farq qiladi. Masalan, Yaponiya ta'lim tizimida «Oila» omiliga katta e'tibor berilgan. Amerika yoki Fransiyada esa, mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holda pullik maktablar joriy etilgan. Lekin ayrim mamlakatlarda o'zini oqlagan va samara bergan modellarni o'zga davlatlar uchun to'g'ridan-to'g'ri qo'llab yoki tatbiq etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham yurtimizda rivojlangan mamlakatlar tajribalari chuqur o'rganilib, milliy hamda o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar, sharoitlar inobatga olingan holda kadrlar tayyorlash tizimining yangi modeli ishlab chiqildi. Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari: shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish tizimlari yaxlit ma'rifiy-tarbiyaviy, ijtimoiy-ma'naviy ierarxiyasi (hukmronligi)ning uzviy mushtarakligidan tashkil topgan.

Qonunga ko'ra, shaxs – kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'ekti va ob'ekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchisidir. Davlat va jamiyat – yangi avlod kadrlarini tayyorlash tizimi faoliyatini tartibga solish va nazorat qiluvchi bo'lib, komil inson, yetuk yangi avlod kadrlari tayyorlashning rasmiy kafolati sifatida ta'lim ochiqligini, barcha o'zgarishlarga uning moslanuvchanligini ta'minlaydi.

Uzluksiz ta'lim – raqobatga dosh bera oladigan, intellektual quvvai hofizasi (aqliy bilim, fikrni miyada saqlash qobiliyati) baquvvat mutaxassislar tayyorlash asosi bo'lib, barcha ta'lim tuzilmasi hamda faoliyati muhitini o'z ichiga oladi.

Fan – yetuk professional mutaxassislar tayyorlovchi, ulardan samarali foydalanuvchi, ilg'or ilmiy-nazariy va pedagogik-axborot texnologiyalarini ishlab chiqadi. Fan sohasida hozirda 46 mingdan oshiq kishi band bo'lib, shundan 2,8 ming nafari fan doktori, 16,1 ming nafari fan nomzodidir. 20 dan oshiq fan tarmoqlari bo'yicha oliy ma'lumotli ilmiy xodimlar tayyorlanmoqda⁹¹. Respublikada jahon tajribalari darajasidagi ko'plab ilmiy maktablar mavjud. Hozirgi kunda xalqimizning turmush darajasini yangi bosqichga olib chiqish, davlatimizni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamdagi chora-tadbirlarni qamrab olgan harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. Strategiyada ilm-fan, ta'lim-tarbiya sohalarini rivojlantirishga ham alohida o'rin ajratilgan. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar o'z oldiga nafaqat ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni bozrga olib chiqishni, balki chuqur bilim va ilmiy yutuqlarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga o'tish vazifasini qo'yimoqda. Shu boisdan ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2016-yil 30-dekabrda mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi bilan

⁹⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Toshkent tibbiyot akademiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi qarori // «Ma'rifat», 2005 yil 30 iyul.

⁹¹ To'xliiev N. va boshq. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. –Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 51 - b.

uchrashuvidagi “Ilm-fan yutuqlari - Vatanimiz ravnaqiga xizmat qilsin” mavzusidagi nutqida mamlakatni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari eng avvalo shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liqligini asoslab berdi⁹².

Umuman, Yurtboshimiz zahmatkash olimlarimiz ilmiy izlanishlari va erishayotgan yutuqlarini keng yoritish, atroflicha targ‘ib qilish masalasiga e‘tibor qaratish lozimligini bayon etar ekan, ilm-fan yutuqlarini jamoatchilik, avvalo, yoshlarimiz o‘rtasida keng ommalashtirish, bu sohaga ularning e‘tibori va qiziqishini kuchaytirish bo‘yicha biz hali ko‘p ish qilishimiz zarur,⁹³ dedi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. –T.: “Adolat”, 2017. – 6- bet
2. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. –T.: “Adolat”, 2017. – 10- bet.
3. Mirziyoeva Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – 1-jild. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. -31-32-bet.
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 200236 – 9 - b.
5. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq, 1998. - B.21–61; Oliy ta’lim. Me’yoriy hujjatlar. –Toshkent: Sharq, 2001. – 672 - b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarori // «Ma’rifat», 2005 yil 4 iyul.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Toshkent tibbiyot akademiyasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi qarori // «Ma’rifat», 2005 yil 30 iyul.
8. To‘xliiev N. va boshq. O‘zbekiston iqtisodiyoti asoslari. –Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 51 - b.
9. Mirziyoeva Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – 1-jild. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. -168-bet.
10. O‘sha joyda, 177-bet.

⁹² Mirziyoeva Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – 1-jild. T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. -168-bet.

⁹³ O‘sha joyda, 177-bet.